

**КЎСАКЛАР СОНИ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ЎРТА ТОЛАЛИ ҒЎЗАНИНГ НАВ
ВА ТИЗМАЛАРИ ФЕНОТИПИДА ФАРҚЛАНИШИ.**

¹О.Р. Эргашев, ²Ё.И. Раҳимқулов, ³Ф.Ш. Абдурасулов, ⁴С.Д. Раҳмонов, ⁵А.Ш.

Зарликов

^{1,2,3,4,5}Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Генетика ва ўсимликлар
экспериментал биологияси институти. Индекс: 111226, Тошкент вилояти, Қибрай тумани,
Юқори-юз мфй, тел/факс 8371264-23-90, e.mail: igebr_anruz@genetika.uz, Веб сайт:

www.genetika.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002646>

Аннотация. Ғўзанинг *G. hirsutum* L. турига хос бўлган нав ва тизмаларнинг 2022 йилда Ўзбекистон Республикасининг Тошкент вилоятидаги мавжуд тупроқ-иқлим шароитларида ўстирилган ниҳолларида умумий кўсақлар сонини аниқлаш мақсадида амалга оширилган тадқиқотларнинг таҳлилий натижалари мазкур мақолада ёритилади. Мақола сўнгида Т-1391, Т-41, Т-19, Т-1470, Ан-Боёвут-2 ва ЎзФА-710 каби шакллардан кўсақ сони кўп бўлган ўсимлик оилаларини ажратиб олиш бўйича амалга ошириладиган тадқиқотларда бошланғич шакллар сифатида фойдаланиб кўришга тавсия этилган.

Калим сўзлар: *G. hirsutum* L., ғўза дурагайлари, тизмалар, морфологик белгилар, умумий кўсақлар сони, дона, биотип, генотип, фенотип, популяция таркиб.

Пахтачилик йўналишида амалга ошириладиган илмий ва амалий тадқиқотларда ғўза дурагайлариининг ҳосилдорлик кўрсаткичларига алоҳида аҳамият қаратилади. Чунки ушбу жиҳат мазкур ўсимликдан келадиган умумий даромад манбаи ҳисобланган ҳосилнинг қай даражада намоён бўлишини билдиради. Шунинг учун ҳам мавзу бўйича таҳлил қилинган адабиётларда ҳам ушбу жиҳатнинг кўрсаткичларини фенотипда намоён бўлиши, дурагайларда ирсийланиши, ўзгарувчанлиги, шаклланиб бориши ва барқарорлауви жараёнларига тадқиқотчилар томонидан алоҳида аҳамият қаратилади [1-7].

Тадқиқот ашёси: Ўрта толали ғўзага мансуб бир қатор нав ва тизмаларнинг популяцияларига хос бўлган ўсимликларининг 2022 йилги ҳосил намуналарида умумий кўсақлари сони кўрсаткичларини акс эттирувчи маълумотлари мазкур тадқиқотнинг ашёлари ҳисобланади.

Тадқиқотни ўтказиш услублари: Мазкур тадқиқотларни олиб боришда генетиканинг популяция таҳлил услубидан фойдаланилди. Маълумотларга математик статистик ишлов бериш Б.А. Доспехов услуби бўйича (М. 1985) амалга оширилди.

Натижалар: Ўрганилаётган нав ва тизмаларнинг умумий кўсақлари сони бўйича кўрсаткичларини 2022 йилда намоён этган маълумотларини қуйидаги жадвал асосида ўрганиб чиқдик:

1-жадвал

Ғўза шаклларининг умумий кўсақлари сони

№	Хўжалик белгилар			
	Навлар	Умумий кўсақ сони, дона		
2022 йил				
		$\bar{X} \pm m$	σ	v
1	Наманган-77	15,22±0,22	1,49	9,78
2	С-6524	14,62±0,22	1,49	10,19

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

3	Султон	15,70±0,22	1,47	9,39
4	С-8290	15,53±0,21	1,41	9,08
5	Бухоро-102	12,88±0,19	1,28	9,95
6	Хоразм-127	13,81±0,19	1,26	9,13
7	Келажак	14,39±0,22	1,43	9,92
8	ЎзФА-707	15,75±0,21	1,41	8,95
9	ЎзФА-710	15,92±0,24	1,56	9,81
10	Меҳнат	15,49±0,24	1,56	10,07
11	Юлдуз	15,73±0,23	1,55	9,85
12	АН-Боёвут-2	15,97±0,23	1,49	9,35
13	Т-19	16,10±0,23	1,55	9,65
14	Т-41	16,19±0,23	1,50	9,24
15	Т-1278	15,29±0,23	1,54	10,07
16	Т-1326	14,92±0,22	1,44	9,65
17	Т-1336	15,80±0,20	1,35	8,53
18	Т-1391	16,24±0,23	1,56	9,59
19	Т-1470	16,10±0,24	1,58	9,81
20	Т-1477	15,10±0,23	1,51	10,03
21	Т-1777	15,09±0,22	1,46	9,70
22	Т-8588	14,99±0,22	1,48	9,88

Жадвалга кўра, 2022 йилда экилиб, парваришланган ғўза шаклларининг умумий кўсақлари сони бўйича Т-1391, Т-41, Т-19, Т-1470, АН-Боёвут-2, ЎзФА-710, Т-1336, ЎзФА-707, Юлдуз, Султон, С-8290, Меҳнат ва Т-1278 каби шаклларда андоза Наманган-77 навига нисбатан ижобий фарқланиш кузатилгани ҳолда Т-1477, Т-1777, Т-8588, Т-1326, С-6524, Келажак, Хоразм-127 ва Бухоро-102 сингари нав ва тизмаларда андозага нисбатан паст маълумотлар қайд этилган.

Таҳлилдаги белги кўрсаткичлари бўйича популяциянинг ўзгарувчанлик кўлами С-6524, Меҳнат, Т-1278, Т-1477, Бухоро-102, Келажак, Т-8588, Юлдуз, ЎзФА-710 ва Т-1470 шаклларида андозага нисбатан юқори, бошқа ашёларда эса паст кўрсаткичлар намоён бўлган.

Нав ва тизмаларнинг тадқиқ этилаётган хусусияти бўйича популяцион таркиби имкониятларидан кенг фойдаланган ҳолда мақсадли танлов ишларини бир неча авлод ўсимликларида пухта амалга ошириш ижобий самара бериши мумкинлиги ЎзФА-710 навининг тола узунлигини ошириш бўйича 2010-2015 йилларда олиб борилган танлов ишлари натижасида ушбу генотипнинг тола узунлиги белгиси кўрсаткичлари 33 мм.дан 34,5 мм.гача кўтарилгани мавзу бўйича таҳлил қилинган адабиётлардан ҳам маълум[4]. Лекин мазкур тадқиқот ишиларида ҳам тола узунлиги кўрсаткичларини ошириш ғўза навининг толаси чиқимини биров пасайтириш эвазига амалга оширилган. Шунинг учун ҳам ғўза дурагайларида қайсидир белги кўрсаткичларини ошириш учун бир неча авлод ўсимликлари устида иш олиб борилаётганда албатта бошқа белгиларнинг мувозанатини кескин ўзгариб кетишини олдини олиш талаб этилади. Чунки белгиларнинг намоён бўлишида ўзаро боғлиқлик ҳодисасига биноан бирор белгининг қайсидир томонга силжиши яна бошқа бир ёки бир неча белгиларнинг кўрсаткичларига таъсир ўтказиши мумкин.

Ўрганишларлардан олинган натижаларга асосланиб шундай хулоса қилишимиз мумкинки, мазкур тадқиқотларда умумий кўсақлари сони бўйича андоза навига нисбатан

ижобий фарқланган ғўза шаклларида талаб даражасидаги агротехник тадбирлар қўлланилганида юқори ҳосил олиш мумкин бўлар экан. Қолаверса ўрганилган белги бўйича андозага нисбатан ижобий фарқланган ушбу ашёларнинг аксарияти (Т-1391, Т-41, Т-19, Т-1470, ЎзФА-710, Т-1336, ЎзФА-707 ва Т-1278) IV тип тола берувчи ғўза шакллари ҳисобланади.

REFERENCES

1. Автномов В.А., Кимсанбаев М.Х. “Наследование числа коробочек и продуктивности хлопка сырца одного растения у географически отдаленных гибридов $F_1 - F_2$ *G.barbadense* L.”. Ж. Аграрной Науки Узбекистана. №2 (24), Ташкент, 2005, с.31-37.
2. Автномов В.А., Тангиров З., Каюмов У. “Изменчивость и наследуемость продуктивности хлопка – сырца одного растения у межлинейных гибридов $F_1 - F_2$ хлопчатника”. // «Теоритические и практические аспекты развития селекции и семеноводства хлопчатника и люцерны». // Мат. Респ.научно-практ. конф. Ташкент – 2010. с. 123-128.
3. Б.Х. Аманов, Ф.Р. Абдиев “Формирование числа створок коробочки в одном растении у бекросс гибридов перуанского вида хлопчатника”. Ўзбекистон биология журнали. 4-2016. 53-56 б.
4. О.Р. Эргашев *G. hirsutum* L. тури янги навида хўжалик белгиларининг шаклланиши ва барқарорлашуви. // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси 5 (83) 2020. 73-55 б.
5. Тўйчиев Ҳ.Ю. “Айрим ғўза нав ва тизмаларининг популяциялари ичидаги биотипларнинг морфобиологик ва хўжалик белгиларининг мувозанатлиги”. Автореферат. 2010 йил, 10 б.
6. Қаҳҳров И.Т., Эргашев О.Р., Ҳакимов А.Э. “Янги нав – янги хусусиятлар”. AGRO ILM журнали, 4[48]-сон, 2017. 8-9 б.
7. Қаҳҳров И.Т., Эргашев О.Р., Дадажонов Ж.Р., Ҳакимов А.Э., Қодирова М.Р. “Ўзанинг янги ЎзФА-707 нави ва унинг хусусиятлари”. AGRO ILM журнали, 3[47]-сон, 2017. 10-11 б.